

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, Nº100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 292 - 305
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Relación de las experiencias afectivas durante la infancia con el
bienestar profesional del docente**

*Relationship of Affective Experiences During Childhood with the
Professional Welfare of the Teacher*

Ángela María Herrera Álvarez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6399-3850>
Universidad Privada Norbert Wiener – Lima - Perú
amheal1212@gmail.com

Edson Jorge Huairé Inacio

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2925-6993>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú
edsonjhi@gmail.com

Román Jesús Marquina Luján

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5542-7234>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú
rmarquina@usil.edu.pe

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980844>

La investigación tiene el propósito de analizar la relación entre las experiencias afectivas durante la infancia con el bienestar profesional del docente. Entonces, se consideran aspectos emocionales del desarrollo de la personalidad que tienen que ver con la persistencia de los recuerdos y la configuración de las creencias. Seguidamente, se establecen las correlaciones entre la dimensión personal y la satisfacción laboral de quienes tienen la responsabilidad de formar en valores humanos a los otros. El diseño del estudio es correlación-causal transversal. Los resultados evidencian que existe una correspondencia positiva baja entre estas dos variables ($r=,263$). Se concluye que las experiencias infantiles tienen influencia positiva en el agrado de los trabajadores de la educación; situación que posibilita mejorar sustancialmente la instrucción como servicio a las comunidades.

Palabras clave: Experiencias Afectivas; Infancia; Bienestar Docente; Humanización de las Sociedades.

Abstract

The research aims to analyze the relationship between affective experiences during childhood with the professional well-being of the teacher. Then, emotional aspects of personality development are considered; it has to do with the persistence of memories and the configuration of beliefs. Next, the correlations between the personal dimension and the job satisfaction of those who have the responsibility of training others in human values are established. The study design is cross-sectional causal correlation. The results show that there is a low positive correspondence between these two variables ($r = .263$). It is concluded that childhood experiences have a positive influence on the liking of education workers; a situation that makes it possible to substantially improve instruction as a service to the communities.

Keywords: Affective Experiences; Childhood; Teacher Well-being; Humanization of Societies.

Introducción

Cuando se trata de describir las experiencias personales en la infancia se mencionan aspectos evolutivos de la vida configurados en los recuerdos, historias, creencias, emociones, afectos a partir de las formas de apego que hayan tenido con los padres, amigos y personas significativas;¹ estos, influyen a lo largo de toda la vida.²

Invariablemente la familia se presenta como el núcleo primario de humanización. En tanto, las sociedades justas están caracterizadas por situaciones familiares que recrean la solidaridad, compasión, disposición a la ayuda del otro como educación en los predilectos valores humanos. Consecuentemente, se favorece la organización de la sociedad como evento que recrea la disposición a ayudar a los otros.

Las experiencias en la infancia están cargadas de emociones por lo que sus efectos pueden modificar, incluso, el desarrollo biológico del niño³ y consecuente los aspectos psicosociales y cognitivos. Según la American Academy of Pediatrics y Bedregal, Shand, Santos, y Ventura cuando los niños tienen experiencias infantiles adversas, estas pueden afectar hasta más del 60 % de su vida adulta,⁴ relacionados con su salud mental y física, así

¹ LEÓN, M. D^o G., GARRIDO, M., SENÍN, C., PERONA, S., GILBERT, P., & RODRÍGUEZ, J. F. (2019). Evaluación de las Experiencias Vitales Tempranas: La escala ELES y su uso clínico. *Anales de Psicología*, 35(2), pp. 195-203. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.2.304501> en diciembre de 2021.

² GOLOMBEK, D. (2016). El Mejor Alimento para la Patria de los Hombres. En S. Lipina (Eds.). Siglo XXI., pp. 9-30.

³ PUNSET, E. (2013). *El Sueño de Alicia. La vida y la ciencia se funden en la historia más emocionante*. Destino.

⁴ BEDREGAL, P., SHAND, B., SANTOS, M. J. Y VENTURA, P. (2010). Aportes de la Epigenética en la Comprensión del Desarrollo del ser Humano. *Revista Médica de Chile*, 138, 366-372. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v138n3/art18.pdf> en noviembre de 2021.

como en el desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos y relacionales.⁵ En consecuencia, se determina que cada historia de vida es intransferible, pertenece a cada individuo de la manera más íntima posible y están almacenados en su memoria autobiográfica sumada por una influencia sociocultural en la que se ha desarrollado.⁶

Si bien, existen muchos datos respecto a la historia de vida de las personas, y está demostrado que hay un efecto en la vida adulta, en este estudio se trata de averiguar, si estas experiencias infantiles tienen alguna influencia en la satisfacción profesional de las docentes de educación infantil de una zona vulnerable del país. Algunos países como México,⁷ España⁸ y Argentina,⁹ Chile,¹⁰ entre otros, han realizado un acercamiento al estudio de las experiencias de vida temprano de los actuales docentes de educación desde diversas perspectivas. Dentro de estas perspectivas se consideraron las vivencias personales, profesionales y familiares, también, las vivencias con otros maestros, la vida social y laboral entre otros aspectos.

El problema principal radica en que pocas veces se toma en cuenta y se evalúa, durante la formación de los profesores, su historia de vida infantil y a partir de ello, implementar algunas estrategias para complementar de la forma más adecuada, la formación profesional. En nuestro medio, no se ha encontrado evidencia de estudios, sobre el problema de las vivencias infantiles de los profesionales de la educación, como el vínculo afectivo con los padres, el desarrollo en el contexto familiar, los modelos de autoridad experimentados, formas de cohesión y comunicación en la familia, las relaciones amicales en la niñez y la construcción de las relaciones en la vida académica, etc. Sin embargo, tendrían influencia en la vida adulta y hasta en su vida profesional.

Por ejemplo, algunos estudios;¹¹ Huaiquián, Mansilla & Lasalle;¹² Leite;¹³ Martínez, Anaya, y Salgado,¹⁴ señalan que, la solidez de los vínculos familiares son condiciones

⁵ VEGA, M. Y NÚÑEZ, G. (2018). Experiencias Adversas en la Infancia: Mapeo bibliométrico de la literatura científica en la Web of Science. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 29(1), pp. 25-40. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132018000100003 en noviembre de 2021.

⁶ BELTRÁN, J. O., MORENO, N. M., POLO, J., & ZAPATA, M.E., & ACOSTA, M. R. (2012). Memoria Autobiográfica: Un Sistema Funcionalmente Definido. *International Journal of Psychological Research*, 5(2), 108-123. Recuperado de: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/IJPR/article/view/742/543> en diciembre de 2021.

⁷ MARTÍNEZ, C., ANAYA, M. E. Y SALGADO, D. (2014). Desarrollo de la Personalidad y Virtudes Sociales: Relaciones en el contexto educativo familiar. *Educación y Educadores*, 17(3), pp. 447-467. Recuperado de: <https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.3> en octubre de 2021.

⁸ LEITE, A. E. (2011). *Historias de Vida de Maestros y Maestras. La Interminable Construcción de las Identidades: Vida personal, trabajo y desarrollo profesional* (tesis doctoral). Universidad de Málaga. Málaga. España.

⁹ PROASI, L. Y ESCUJURI, J. (2016). Vida Personal y Desarrollo Profesional de los Profesores Memorables. El modelo de instalación: una mirada desde el entramado narrativo. *Revista Entramados- Educación y Sociedad*, 3(3), pp. 135 – 141. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5414990> en noviembre de 2021.

¹⁰ BEDREGAL, P., SHAND, B., SANTOS, M. J. Y VENTURA, P. (2010). Aportes de la Epigenética en la Comprensión del Desarrollo del ser Humano. *Revista Médica de Chile*, 138, 366-372. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v138n3/art18.pdf> en noviembre de 2021.

¹¹ *Ibidem*.

imprescindibles para el desarrollo de virtudes sociales en los niños, y tienen un impacto positivo en la salud de la sociedad, debido a que, es donde se forman los valores, la responsabilidad el compromiso y también la autonomía.¹⁵ Estas virtudes, además, aprendidas durante la infancia y en el seno familiar, son las que se van a convertir en el sello personal de cada uno, por lo que está claro, que las vivencias familiares durante la infancia tienen una influencia en la vida posterior de las personas.

En esto, se evidencia la importancia de la familia como el locus donde se tejen emancipaciones. La familia se exhibe como el lugar primario de los diálogos y consensos humanos. La familia como lugar de emancipaciones está en la antípoda de producir machismo como simiente del patriarcado porque dista de emplear la fuerza para la cohesión.¹⁶

En las relaciones con los amigos durante la infancia se desarrollan habilidades como el liderazgo, la independencia y la toma de decisiones,¹⁷ principalmente, estas habilidades, son representadas como soportes de apego y afecto en la niñez y son demostradas través del juego que se da de manera mutua, recíproca y voluntaria.¹⁸

Por otro lado, el juego en la infancia es un elemento importante en el adiestramiento de la personalidad, de los comportamientos y situaciones culturales.¹⁹ Pero también, a través de esta actividad se hacen visibles las problemáticas frecuentes que experimenta la

¹² HUAQUIÁN, C., MANSILLA, J. & LASALLE, V. (2016). Apego: Representaciones de Educadoras de Párvulos en Jardines Infantiles en Temuco, Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(2)., pp. 1119-1129. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.11600/1692715X.14216100115> en octubre de 2021.

¹³ LEITE, A. E. (2011). *Historias de Vida de Maestros y Maestras. La Interminable Construcción de las Identidades: Vida ersonal, trabajo y desarrollo profesional* (tesis doctoral). Universidad de Málaga. Málaga. España.

¹⁴ MARTÍNEZ, C., ANAYA, M. E. Y SALGADO, D. (2014). Desarrollo de la Personalidad y Virtudes Sociales: Relaciones en el contexto educativo familiar. *Educación y Educadores*, 17(3)., pp. 447-467. Recuperado de: <https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.3> en octubre de 2021.

¹⁵ PROASI, L. Y ESCUJURI, J. (2016). Vida Personal y Desarrollo Profesional de los Profesores Memorables. El modelo de instalación: una mirada desde el entramado narrativo. *Revista Entramados- Educación y Sociedad*, 3(3)., pp. 135 – 141. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5414990> en noviembre de 2021.

¹⁶ MEJIA GONZÁLEZ, Loreley. (2021). Violencia en los Totalitarismos Contemporáneos ante la Familia como Lugar de Humanización. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 160-178. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37049/40224>., p. 177

¹⁷ MOROMIZATO, R. (2011). Niños de la Amazonía. Una experiencia de trabajo conjunto por una mejor educación para los niños y las niñas Asháninkas de la selva central del Perú. *Educación*, 20(39)., pp. 73-92.

¹⁸ MELERO, M.A. (1992). Las Amistades Infantiles: Desarrollo, función y pautas de intervención en la escuela. *Investigación en la escuela*, 6., pp. 55-67. Recuperado de: http://www.investigacionlaescuela.es/articulos/16/R16_5.pdf en noviembre de 2021.

¹⁹ ENRIZ, N. (2011). Antropología y Juego: Apuntes para la Reflexión. *Cuadernos de Antropología Social*, 34., pp. 93–114. Recuperado de: <http://revistascientificas.filu.uba.ar/index.php/CAS/article/view/1382/1319> en octubre de 2021.

sociedad en la que viven. Por lo tanto, estas interacciones, también tendrían influencia en la vida adulta de las personas.

En cuanto a la relación con sus maestros en la primera infancia, estas también jugarían un rol preponderante, debido a que, en este contexto se da prioridad a la promoción del ajuste social y al éxito académico de los niños.²⁰ Sin embargo, Rivas, Leite, Cortés, Márquez y Padua resaltan que lo académico y lo curricular es poco relevante en la experiencia escolar ya que no existe un recuerdo específico, por parte de las personas, de lo que se aprendió, pero sí de la evaluación y el orden espacial.²¹

Además, Leal, Dávila y Valdivia agregan que, dentro de las prácticas docentes, lo que les dan mayor bienestar a los niños son: afecto y apoyo emocional, estímulo a la participación y mensajes de aprendizaje, que lo recordarían posteriormente.²² Por su parte, Moreno señala que, en la relación entre el docente y el niño en la escuela, el estilo de apego materno que ha tenido el docente en su infancia tiene una fuerte significancia,²³ sumado, a algunas características personales del niño, que pueden ser, la simpatía, la ternura, la empatía que construyen en la escuela, etc. y, contrariamente, el manejo inapropiado de la teoría del apego en los educadores tiene un efecto en el dominio del contenido disciplinario para tomar decisiones metodológicas en sus prácticas profesionales, por lo que afectaría las interacciones del niño con sus docentes.²⁴

Como se pudo describir, las experiencias de vida relacionadas con los padres, amigos y maestros durante la infancia tienen influencias significativas en la etapa adulta de las personas. Sin embargo, no hay evidencia de que estas experiencias tempranas tengan, también, alguna influencia en el bienestar profesional y en qué medida.²⁵ “Tratamos con la distribución del miedo a través del castigo, de la administración de la escasez como

²⁰ MORENO, R. (2010). *Estilos de Apego en el Profesorado y Percepción de sus Relaciones con el Alumnado* (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

²¹ RIVAS, J. I., LEITE, A. E., CORTÉS, P., MÁRQUEZ, M. J. Y PADUA, D. (2010). La Configuración de Identidades en la Experiencia Escolar. Escenarios, sujetos y regulaciones. *Revista de Educación*, 353., pp. 187-209. Recuperado de: http://www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_07.pdf en noviembre de 2021.

²² LEAL, F., DÁVILA, J. & VALDIVIA, Y. (2014). Bienestar Psicológico y Prácticas Docentes con Efectos Motivacionales Orientadas al Aprendizaje. *Universitas Psychologica*, 13(3). Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-3.bppd> en noviembre de 2021.

²³ MORENO, R. (2010). *Estilos de Apego en el Profesorado y Percepción de sus Relaciones con el Alumnado* (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

²⁴ HUAIQUIÁN, C., MANSILLA, J. & LASALLE, V. (2016). Apego: Representaciones de Educadoras de Párvulos en Jardines Infantiles en Temuco, Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(2)., pp. 1119-1129. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.11600/1692715X.14216100115> en octubre de 2021.

²⁵ INEI. (2018). Perú: Indicadores de Violencia Familiar y Sexual., pp. 2009-2018. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1584/libro.pdf en diciembre de 2021.

característica compartida por los totalitarismos. Pues, el ejercicio de la violencia le permite funcionar al desarticular los hilos que tejen humanidad.”²⁶

Esto brinda la oportunidad para subvertir situaciones injustas en justas; pues, sobre la adaptación como característica humana se posibilita superar las sociedades injustas por justas. Quiere decir que quien habita sociedades opresivas lejos están de condicionarse psicológicamente a repetir incesantemente las violaciones a los derechos humanos padecidas. Entonces, son posible las mejores sociedades en cuanto superación de las injusticias; requiere esto la solidaridad como característica humanizante predilecta.

Estudiar estos episodios es importante para los individuos y sobre todo para los docentes, puesto que la rememoración de sus orígenes y la afirmación de la identidad personal suponen una mirada a su pasado y esto podría hacerle repensar su práctica profesional. Según sostiene Boyano “el recuerdo del pasado personal implica una experiencia subjetiva visualmente viva, emocionalmente intensa, y tiene un significado relevante, con implicaciones para la autoestima o el autoconcepto.”²⁷

Desde la neurociencia, Boyano (2012), señala que “se estudia la memoria autobiográfica dado que, es ahí donde se organiza la información autobiográfica, de forma jerárquica.”²⁸ Esto tiene implicaciones con el bienestar profesional:

La valoración cognitiva y emocional del profesorado donde la felicidad, la sensación de plenitud, la autoestima, la motivación y la satisfacción por su trabajo son algunas cuestiones que pueden influir notablemente en los niveles de bienestar del profesorado y el alumnado.²⁹

Según algunos autores Carr;³⁰ Harris y Lightsey;³¹ Sánchez, Parra y Alcázar el bienestar profesional o el bienestar subjetivo del docente, estaría conformado por diversos factores como la autonomía personal, el dominio del entorno, los objetivos vitales, etc., todo esto desde un enfoque psicológico.³² Al ser una influencia psicológica, el problema es que están expuestos a ser maleables ante las circunstancias cambiantes; como la

²⁶ MEJIA GONZÁLEZ, Loreley. (2021). Violencia en los Totalitarismos Contemporáneos ante la Familia como Lugar de Humanización. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 160-178. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37049/40224>., p. 162.

²⁷ BOYANO, J. T. (2012). Bases Neuropsicológicas de la Memoria Autobiográfica. *Neurociencia. Revista Chilena de Neuropsicología*, 7(3)., pp. 98-101., p. 101.

²⁸ *Ibíd.*, p. 88.

²⁹ DE PABLOS, J. Y GONZÁLEZ-PÉREZ, A. (2012). El Bienestar Subjetivo y las Emociones en la Enseñanza. *Revista Fuentes*, 12., pp. 69-40. Recuperado de: <http://www.revistafuentes.es/> en octubre de 2021., p. 71.

³⁰ CARR, A. (2007). *Psicología Positiva: La Ciencia de la Felicidad*. Paidós. México.

³¹ HARRIS, P. & LIGHTSEY, O. (2005). Constructive Thinking as a Mediator of the Relationship Between Extraversion, Neuroticism, and Subjective Well-Being. *European Journal of Personality*, 19., pp. 409-426.

³² SÁNCHEZ, C., PARRA, J. & ALCÁZAR, A. (2003). El Bienestar Subjetivo, su Relación con la Salud e Incidencias en la Educación. *Revista de Investigación Educativa*, 21(2)., pp. 387-401.

innovación tecnológica, el uso del tiempo, la relación con los compañeros, el apoyo de las autoridades y de los padres de familia, el contexto en el que trabajan, entre otros.

Por ello, el estudio tiene el objetivo de buscar la asociación entre la historia de vida personal en la infancia de los que ahora son profesoras de educación inicial y el bienestar profesional, que estaría condicionado por la cultura y el ambiente aportados por el contexto educativo.³³ El objetivo no es tanto aportar conocimientos sobre el pasado vivido por las maestras, sino, analizar, cómo esa historia autobiográfica de la infancia es recuperada y/o evocada por las docentes en su bienestar profesional en la actualidad.

Se predice que los resultados evidencian una asociación positiva entre estas variables. Las experiencias afectivas infantiles son portadas a nivel subconsciente a lo largo de la vida. “Revisar cómo se van desarrollando sus propias vidas ha permitido ver que el docente es un entramado complejo e indisoluble conformado por su vida privada y su profesión.”³⁴ Algunos estudios señalan que las relaciones que las personas establecen con los otros tienen génesis en los vínculos afectivos primigenios.³⁵ Además, existe asociación entre depresión, estados ansiosos de la madre y el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos.³⁶

Método

Diseño: El estudio se desarrolla bajo el diseño correlacional causal; busca analizar la asociación entre la variable vida personal infantil y bienestar docente.

Participantes: Participan 186 maestros de instituciones de educación infantil que pertenecen a la UGEL de Oxapampa- Perú. 5 varones y 181 mujeres; la edad fluctúa desde 23 años de edad hasta los 54.

Materiales: Se utilizan dos cuestionarios para recolectar los datos. *El Cuestionario sobre Relaciones en la Infancia (CRI)* elaborado y validado por Moreno,³⁷ que recoge información acerca de la percepción del sujeto sobre sus relaciones en su infancia, tanto

³³ DE PABLOS, J. Y GONZÁLEZ-PÉREZ, A. (2012). El Bienestar Subjetivo y las Emociones en la Enseñanza. *Revista Fuentes*, 12., pp. 69-40. Recuperado de: <http://www.revistafuentes.es/> en octubre de 2021.

³⁴ PROASI, L. Y ESCUJURI, J. (2016). Vida Personal y Desarrollo Profesional de los Profesores Memorables. El modelo de instalación: una mirada desde el entramado narrativo. *Revista Entramados- Educación y Sociedad*, 3(3)., pp. 135 – 141. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5414990> en noviembre de 2021., p. 137.

³⁵ MARTÍNEZ, C., ANAYA, M. E. Y SALGADO, D. (2014). Desarrollo de la Personalidad y Virtudes Sociales: Relaciones en el contexto educativo familiar. *Educación y Educadores*, 17(3)., pp. 447-467. Recuperado de: <https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.3> en octubre de 2021.

³⁶ BEDREGAL, P., SHAND, B., SANTOS, M. J. Y VENTURA, P. (2010). Aportes de la Epigenética en la Comprensión del Desarrollo del ser Humano. *Revista Médica de Chile*, 138, 366-372. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v138n3/art18.pdf> en noviembre de 2021.

³⁷ MORENO, R. (2010). *Estilos de Apego en el Profesorado y Percepción de sus Relaciones con el Alumnado* (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

con sus padres (o cuidadores principales) como con sus iguales y profesores, consta de 19 ítems de tipo Likert con cinco alternativas que va, desde: 1 (nunca); 2 (casi nunca); 3 (algunas veces); 4 (casi siempre) y 5 (siempre). El cuestionario consta de cuatro factores. El factor 1 (Relaciones cercanas con los padres) está compuesto por los ítems 1, 2, 7, 6, 10, 9, 11, 14, 4, 3; el factor 2 (Relaciones cercanas con amigos) 12, 13; el factor 3 (Relaciones cercanas con los profesores) 17, 16 y 19; y el factor 4 (Relaciones conflictivas con los profesores) 18, 15 y 5. En cuanto a la estadística de fiabilidad el instrumento arrojó un Alfa de Cronbach de ,700.

El *cuestionario de bienestar docente* de De Pablos, Colás y González, El objetivo de este instrumento es medir el bienestar de aquellos profesores que hacen buenas prácticas o innovaciones con TIC en los centros educativos.³⁸ El cuestionario cuenta con 66 ítems y 7 sub-escalas o dimensiones. Motivaciones que impulsan la innovación con TIC (12 ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13); Emociones asociadas a la realización de proyectos de innovación con TIC (10 ítems, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); Competencias necesarias para el desarrollo de proyectos con TIC (6 ítems, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31); Satisfacción personal que le proporciona el uso educativo de las TIC (9 ítems, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41); Satisfacción con el contexto profesional respecto a la receptividad de innovaciones basadas en el uso de las TIC (6 ítems, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48); Proyectos-valores-vitales-profesionales que orientan la iniciativa del profesorado a innovar con TIC (7 ítems, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56); Cultura e identidad del centro en el que se desarrolla su actividad profesional (9 ítems, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65). El nivel de fiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach es de ,949.

Procedimiento: antes de realizar la investigación se realiza las coordinaciones con las autoridades de la UGEL, con quienes se coordina para realizar la investigación. Se asiste a un programa de capacitación docentes, a quienes se les informa sobre los objetivos y beneficios de la investigación. Luego, se le proporciona la hoja de consentimiento con el fin de obtener la aceptación o rechazo de participar en la investigación. Posteriormente, se les brinda las indicaciones para la resolución de los cuestionarios a cada participante, quienes tienen un tiempo aproximado de 20 minutos para ambos. Finalmente, los datos se analizan mediante el uso del programa estadístico SPSS en su versión 23.

Desarrollo

Correlación entre experiencia emocional infantil y satisfacción docente

Los resultados evidencian que los docentes de instituciones de educación infantil que pertenecen a la UGEL de Oxapampa- Perú manifiestan, en general, que su relación tanto con sus padres, amigos y profesores no fueron ni tan buenos y malos. El 56,7% evidencia

³⁸ DE PABLOS, J. Y GONZÁLEZ-PÉREZ, A. (2012). El Bienestar Subjetivo y las Emociones en la Enseñanza. *Revista Fuentes*, 12., pp. 69-40. Recuperado de: <http://www.revistafuentes.es/> en octubre de 2021.

que tuvieron una relación adecuada en su infancia, 20,9% tuvieron una relación buena y 22,5% manifiestan que su relación fue mala. En cuanto al bienestar docente, en los resultados se evidencia que el 55,1% de los encuestados se encuentra medianamente satisfechos, el 24,1% muy satisfechos y el 20,9% no están satisfechos.

Según las dimensiones de la variable, relaciones en la infancia, los resultados evidencian que 55% de los docentes indican que tuvieron regular relación con sus padres en los primeros años de vida. 21,4% si tuvieron una buena relación, el 23% no tuvo buenas relaciones; siendo este un porcentaje bastante alto de maestras que tienen recuerdos adversos de su infancia.

Referido a la relación con sus amigos en los primeros años de vida 54% de los encuestados menciona que tuvieron regular relación con sus amigos. 23% tuvieron muy buenas relaciones; también, el mismo porcentaje 23% señala que no tuvieron buenas relaciones con amigos durante la infancia.

De la misma manera, sobre la relación cercana que tuvieron con sus maestros, el 52,9% de los encuestados reporta que tuvieron una relación regular con sus maestros, 30,5% señala que tuvieron muy buena relación con sus maestros y 16,6% indica que no tuvo buenas relaciones con sus maestros. En la misma línea se indaga si tuvieron alguna relación conflictiva con sus maestros durante esa etapa de sus vidas, 59,4% recuerda que sus relaciones fueron regulares, 25,7% menciona que no tuvieron relaciones conflictivas con sus maestros y el 15% señala sus relaciones con sus maestros durante su infancia fueron conflictivas.

Tabla 1

Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Relaciones en la infancia (CRI)	,063	187	,070	,991	187	,307
Bienestar docente	,063	187	,065	,982	187	,016

Antes de realizar el análisis inferencial del estudio se realiza la contrastación de algunas las hipótesis mediante la prueba de normalidad. Se evidencia mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que $n < 50$; con lo cual, cumple con el supuesto de normalidad. Se utiliza la estadística paramétrica usando la prueba correlación de Pearson.

Tabla 2

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Prueba de correlación de Pearson

		Bienestar docente	
Relaciones en la infancia (CRI)	Correlación de Pearson	de	,263
	Sig. (bilateral)		,000
	N		187

La relación entre estas dos variables a nivel general es baja. Quiere decir, que las experiencias de la infancia en relación con sus padres, amigos y profesores, es un predictor; pero no determinante para el bienestar profesional en la actualidad para los maestros de educación infantil que pertenecen a la UGEL de Oxapampa.

Tabla 3*Prueba de correlación de Pearson según el tipo de relación en la infancia*

		Relaciones cercanas con los padres	Relaciones cercanas con amigos	Relaciones cercanas con los profesores	Relaciones conflictivas con profesores
Bienestar docente	Correlación de Pearson	,190	,181	,194	,041
	Sig. (bilateral)	,009	,013	,008	,580
	N	187	187	187	187

Analizando la tabla 3 se evidencia que la relación que tuvieron las maestras con cada persona significativa para sus vidas durante su infancia (padres, amigos y profesores) es baja, cuando es asociada a la satisfacción profesional que tienen en la actualidad.

El bienestar como oportunidad docente

Se evidencia un importante porcentaje de mala relación con los padres, amigos y profesor; esto sería parte de la problemática sobre la violencia que se vive en esa región. Según reportes de la INEI (2018) el nivel de violencia familiar que aqueja a Pasco tiene un índice del 74.3%, de las cuales la violencia psicológica o verbal es del 70.0%, violencia física 31.7% y violencia sexual 5.8%. Estas son cifras de los periodos comprendidos entre el 2009 al 2017, con lo cual, se evidencia el problema atávico de la violencia. Debido a las formas cómo lo relatan los ahora adultos, los episodios son claves de lo que se creyó ser, pensar, sentir y haber vivido en los primeros años de su vida. En este sentido, se identifica un

aspecto psicológico persistente de la personalidad individual y social; de la cultura, de las creencias y subjetividades.³⁹

Está demostrado que las experiencias emocionales de la infancia es la que deja mayor impronta a lo largo de la vida.⁴⁰ Las buenas o malas experiencias están almacenadas en la memoria y le aporta identidad, propósito y sentido a la vida de una persona.⁴¹ Sin embargo, muy lejos están las experiencias negativas de condicionar a la personalidad a repetir incesantemente la violencia recibida. El quiebre de la violencia por la justicia es posibilidad individual y social cuando la solidaridad condiciona los comportamientos. Quiere decir que la disposición al otro se presenta como oportunidad para concretar las mejores sociedades. Esta competencia es susceptible de aprenderse a través del servicio hacia los otros; posibilita esto la educación como experiencia humanizante.

También se evidencia que durante su infancia, los docentes mencionan, predominantemente, que tuvieron buenas relaciones con sus padres. Estos resultados están en concordancia con los estudios de Molero, Sospedra, Sabater y Plá quienes señalan que las buenas relaciones se deben al apego proporcionado, la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido incondicionalmente por parte de la familia.⁴²

El grupo que manifiesta que no tuvo buenas relaciones con sus padres en la infancia, también está en concordancia con los hallazgos de Vega y Núñez quienes encuentran que entre el 12.5% de los niños y niñas entre los 0 y los 5 años ha tenido 2 o más experiencias adversas; lo cual abre en su vida una cadena de riesgos son visibles en la edad adulta con comportamientos desequilibrados, emocionalmente incoherentes, hasta con intentos autodestructivos.⁴³

Sobre la preponderancia en la buena relación cercana con los amigos, se debería a que las maestras durante su infancia, siempre tuvieron a alguien con quien pudieron compartir juegos y tiempo, con quienes construyeron sus relaciones sociales, lo cual es un predictor potente del ajuste social presente y futuro.⁴⁴ Las relaciones con sus amigos en esa infancia, a través de los juegos, también les habrían permitido construir su personalidad,

³⁹ CÁRDENAS, Y. (2018). *Experiencias de Infancia. Niños, Memorias y Subjetividades (Colombia, 1930 – 1950)*. Universidad Pedagógica Nacional; La Carreta Editores E.U. Recuperado de: <http://editorial.pedagogica.edu.co/docs/files/Preview%20Experiencias.pdf> en noviembre de 2021.

⁴⁰ BOYANO, J. T. (2012). Bases Neuropsicológicas de la Memoria Autobiográfica. *Neurociencia. Revista Chilena de Neuropsicología*, 7(3), pp. 98-101.

⁴¹ BELTRÁN, J. O., MORENO, N. M., POLO, J., & ZAPATA, M.E., & ACOSTA, M. R. (2012). Memoria Autobiográfica: Un Sistema Funcionalmente Definido. *International Journal of Psychological Research*, 5(2), 108-123. Recuperado de: https://revistas.usb.edu.co/index.php/IJPR/article/view/742/543_en_diciembre_de_2021.

⁴² MOLERO, R. J., SOSPEDRA, R., SABATER, Y. Y PLÁ, L. R. (2011). La Importancia de las Experiencias Tempranas de Cuidado Afectivo y Responsable en los Menores. *Revista Internacional de Psicología del Desarrollo y de la Educación*, 1(1), pp. 511-519. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832328052.pdf> en octubre de 2021.

⁴³ VEGA, M. Y NÚÑEZ, G. (2017). Experiencias Adversas en la Infancia: Revisión de su Impacto en niños de 0 a 5 años. *Enfermería Universitaria*, 14(2), pp. 124-30.

⁴⁴ JIMÉNEZ, I., Y MUÑOZ, M. V. (2011). *Los Iguales como Contexto de Desarrollo*. En V., Muñoz, y otros (Eds.). *Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación*. Pirámide., pp. 195- 224.

los mismos que recuerdan en la actualidad.⁴⁵ Además, las interacciones infantiles, son soportes de apego y afecto debido a que se da de manera voluntaria y recíproca;⁴⁶ permiten el desarrollo de habilidades como el liderazgo, la independencia y la toma de decisiones, entre otros.⁴⁷

En cuanto a la relación preponderantemente buena con sus maestros, se debería a que, estos muchas veces se convierten en una parte fundamental de su experiencia educativa; debido a su comprensión, la aceptación de la singularidad de cada niño, la muestra de empatía, la sensibilidad.⁴⁸ Por lo cual, pasan a ser modelo afectivo para sus vidas, contribuyendo a estructurar relaciones sobre el afecto.⁴⁹

Por el contrario, en las relaciones conflictiva con los docentes, no se lograron construir relaciones basadas en los afectos con los niños,⁵⁰ lo cual afecta las relaciones sociales de los educandos. Esta experiencia influye en el desarrollo cognitivo del niño; específicamente, en la motivación para aprender, por la permanencia en la escuela, sobre todo, en el rendimiento académico.⁵¹

Finalmente, en los datos descriptivos orientados al bienestar docente, el resultado evidencia que las maestras presentan un buen nivel de bienestar. Esto se debe principalmente⁵² a que ellas demuestran buen nivel de preparación y competencia emocional.⁵³ También, asumen la responsabilidad de enseñar con buena motivación, ilusión; a pesar de las condiciones y las exigencias actuales. Destaca la predisposición como importante factor para mejorar la calidad de la enseñanza.⁵⁴

⁴⁵ ENRIZ, N. (2011). Antropología y Juego: Apuntes para la Reflexión. *Cuadernos de Antropología Social*, 34., pp. 93–114. Recuperado de: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/1382/1319> en octubre de 2021.

⁴⁶ MELERO, M.A. (1992). Las Amistades Infantiles: Desarrollo, función y pautas de intervención en la escuela. *Investigación en la escuela*, 6., pp. 55-67. Recuperado de: http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/16/R16_5.pdf en noviembre de 2021.

⁴⁷ MOROMIZATO, R. (2011). Niños de la Amazonía. Una experiencia de trabajo conjunto por una mejor educación para los niños y las niñas Asháninkas de la selva central del Perú. *Educación*, 20(39)., pp. 73-92.

⁴⁸ GORDILLO, M., RUIZ, M^A. I., SÁNCHEZ, S. Y CALZADO, Z. (2016). Clima Afectivo en el Aula: Vínculo Emocional Maestro-Alumno. *International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD. Revista de Psicología*, 1(1)., pp. 195-202. Recuperado de: <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.273> en diciembre de 2021.

⁴⁹ VILLALOBOS, C. M. (2013). La Afectividad en el Aula Preescolar: Reflexiones desde la práctica profesional docente. *Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)*, 18(1)., pp. 303-314. Recuperado de: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n1/a15v18n1.pdf> en diciembre de 2021.

⁵⁰ BURBANO, D. A. Y BETANCOURTH, S. M. (2017). El Afecto en la Relación Docente-Estudiente. *MedUnab*, 20(3)., pp. 310-318. Recuperado de: <https://doi.org/10.29375/01237047.2729> en noviembre de 2021.

⁵¹ SIERRA, P. Y MOYA, J. (2012). El Apego en la Escuela Infantil: Algunas Claves de Detección e Intervención. *Psicología Educativa*, 18(2)., pp. 181-191. Recuperado de: <https://doi.org/10.5093/ed2012a18> en octubre de 2021.

⁵² ÁVILA, A. M. (2019). Perfil Docente, Bienestar y Competencias Emocionales para la Mejora, Calidad e Innovación de la Escuela. *Revista boletín REDIPE*, 8(5), 131-144. Recuperado de: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/741/685> en noviembre de 2021.

⁵³ BORJAS, M. P., GÓMEZ, I. M., BEJARANO, M. T. Y BARBOZA, J. (2019). Bienestar Docente y Competencias de la Profesión de la Docencia. *Opción*, 35, Regular, 89-2., pp.1023-1051.

⁵⁴ MARCHESÍ, A. (2012). El Bienestar de los Docentes en Tiempos de Crisis. *Revista Fuentes*, 12., pp. 29-40.

Dentro de estos factores de bienestar, también está el reconocimiento de los niños y el apoyo de los padres, Esto hace que el docente otorgue sentido a su tarea. Además, la satisfacción también se debe a que los docentes están muy bien adaptados a la tecnología que emplean en los planes de enseñanza. “La televisión, el video, los videojuegos, internet, los teléfonos celulares, que son objetos que están presentes en la vida cotidiana de la mayoría de los pequeños y con los que empiezan a experimentar prontamente.”⁵⁵ Esto hace que tengan motivaciones para introducir las tecnologías a las diversas estrategias educativas; permitiendo la innovación como característica de la instrucción.⁵⁶

A nivel inferencial los resultados evidencian que hay asociación positiva entre la vida personal infantil o las relaciones en la infancia de las maestras y el bienestar docente, asociado a la innovación con tecnologías. Estos resultados se deben a que las maestras muy a pesar de que su experiencia infantil en relación con sus padres, amigos y profesores, fueron buenas o malas, en la actualidad, tienen apertura para el uso de la tecnología en su vida laboral.⁵⁷

Según Esquivel y Paniagua el acceso a las herramientas virtuales,⁵⁸ aparte de ser, un elemento de apoyo o soporte durante el proceso de enseñanza-aprendizaje⁵⁹ también amplía sus posibilidades de inserción social en el futuro y a tener una buena competencia digital en la actualidad.⁶⁰ Además, un aspecto significativo a señala Alliaud es “que el contacto progresivo con la práctica de la enseñanza lleva a una adaptación paulatina de sus estructuras;”⁶¹ lo cual aumentara el bienestar profesional de las docentes, debido a que también, le permite recuperar saberes y reglas de acción adquiridos durante su etapa estudiantil.

⁵⁵ ROLANDI, A. M. Y LIÓN, C. (2015). *Las Tecnologías en las Prácticas de Enseñanza de los Docentes de Nivel Inicial. Análisis e interpretaciones sobre sus usos a partir de concepciones actuales del campo de la tecnología educativa*. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui/bitstream/handle/filodigital/2925/uba_ffyl_t_2015_se_rolandi.pdf?sequence=1&isAllowed=y., p. 47.

⁵⁶ PANIAGUA, C., CALDERÓN, MA. DE LOS A. ALFARO, R. Y FONAGUERA, J. (2013). *Tecnología en Preescolar: De las iniciativas autogestionadas al diseño de aplicaciones educativas*. EDUTEC. Recuperado de: https://www.uned.ac.cr/academica/edutec/memoria/ponencias/paniagua_sanchez_37.pdf en diciembre de 2021.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ ESQUIVEL, A. Y PANIAGUA, C. (2010). Software Libre para el Diseño de Herramientas Virtuales: Aplicaciones psicológicas y educativas. En L. Calderón (Presidenta), *Memorias del I Congreso Internacional de Psicología y Educación*., pp. 400-414.

⁵⁹ HERNÁNDEZ, C. A., PRADA, R. Y RAMÍREZ, P. (2018). Perspectivas Actuales de los Docentes de Educación Básica y Media acerca de la Aplicación de las Competencias Tecnológicas en el aula. *Revistas Espacios*, 39(43), 19. Recuperado de: <http://www.revistasespacios.com/a18v39n43/a18v39n43p19.pdf> en diciembre de 2021.

⁶⁰ BENNETT, S., MATON, K. Y KERVIN, L. (2008). The “Digital Natives” Debate: Critical Review of the Evidence. *British Journal of Educational Technology*, 39(5)., pp. 775-786.

⁶¹ ALLIAUD, A. (2003). *La Biografía Escolar en el Desempeño Profesional de los Docentes Noveles* (Tesis de doctorado en educación). Universidad de Buenos Aires. Argentina., p. 11.

Consideraciones finales

Al considerar la interpretación de los datos se concluye que la satisfacción de las docentes en la actualidad es positiva, independientemente de las relaciones con sus padres, amigos y docentes que hayan tenido durante su infancia.⁶² Es decir, las experiencias vividas durante la infancia se pueden modificar o ser influenciadas en la edad adulta por la influencia de las emociones positivas. La memoria episódica de una persona puede ser influida por acontecimientos o sucesos positivos actuales; entre estos, recibir afecto de los niños, recibir el reconocimiento de los padres.

Es conocido también, por estudios de neurociencia, que los sucesos o acontecimientos dramáticos o catastróficos, se recuerdan mejor que otros eventos. Las experiencias impactantes vividas en alguna etapa de la vida, nunca desaparecen de los recuerdos. Sin embargo, lejos están las situaciones límites de determinar los comportamientos y conductas individuales y sociales, impidiendo las mejores prácticas.

En tal sentido, el cambio como posibilidad se cimienta en la solidaridad y compasión como características humanas distinguibles. Quiere decir que independientemente de las violaciones a los derechos que se reciben, siempre se tiene la oportunidad de organizar junto a otros modos de vida justos y equitativos. Se subraya el hecho que lejos de ser el hombre un ser violento, agresivo, condicionado por el resentimiento; pues, la solidaridad y compasión caracteriza la condición humana. Esto hace posible subvertir estructuras alienantes por sociedades justas.

Consecuentemente, la educación se presenta como estrategia que favorece la convivencia. Los docentes, comprometidos con las mejores sociedades, capacitan en habilidades éticas que validan la reciprocidad como condición de las sociedades humanizantes. Posibilidad que quiebra las falencias de las estructuras opresivas.

⁶² AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. (2015). *Las Experiencias Infantiles Adversas y las Consecuencias del Trauma para Toda la Vida*. Recuperado de: https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf en diciembre de 2021.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org